

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 3 (Май-Июнь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 3 (Май-Июнь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодидулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

**АЛЬДОСТЕРОН СИНТАЗА ГЕНИ CYP11B2 –344 T/C
ПОЛИМОРФИЗМИНИНГ КАРДИОРЕНАЛ СИНДРОМ ОҒИРЛИГИ,
БИОМАРКЕРЛАР ДИНАМИКАСИ ВА ДАВО САМАРАДОРЛИГИ
БИЛАН БОҒЛИҚЛИГИ**

Тошева Х.Б.¹, Гадаев А.Г.², Бобоев Қ.Т.³

¹ *Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро, Ўзбекистон*

² *Тошкент тиббиёт университети, Тошкент, Ўзбекистон*

³ *Республика ихтисослашган гематология илмий-амалий тиббиёт маркази,
Тошкент, Ўзбекистон*

Аннотация. Долзарблик. Альдостерон синтаза гени (CYP11B2) полиморфизмлари юрак-қон томир касалликлари патогенезида муҳим роль ўйнайди, бироқ ўзбек беморларида сурункали юрак етишмовчилиги (СЮЕ) негизидаги кардиоренал синдром (КРС) доирасида ушбу полиморфизмни комплекс ўрганиш мавжуд эмас. Мақсад: CYP11B2 –344 T/C полиморфизмининг генотиплари кесимида КРС клиник оғирлиги, фиброз биомаркерлар (альдостерон, TGF-β1, коллаген IV) динамикаси ва дапаглифлозин самарадорлигини ўрганиш. Материал ва усуллар: 200 нафар СЮЕ мавжуд бемор (КРС+ n=100, КРС– n=100) ва 40 нафар соғлом шахс 6 ой давомида проспектив кузатувга олинди. Генотиплаш ПЦР-RFLP усули орқали амалга оширилди. Натижалар: КРС+ гуруҳида ТТ генотип 55% (OR=4,9; p<0,001), Т аллели 67,5% (OR=5,5; p<0,001) учраб, мустақил хавф омили сифатида тасдиқланди; СС генотип ҳимоя омили (OR=0,14; p<0,001). СС генотипли (n=60) беморларда альдостерон 23,3%, TGF-β1 22,9%, коллаген IV 21,8% (барчаси p<0,01) пасайиб, 6ДЮС 329±10,2 м (p<0,001), ЧҚҚОФ 55,3±1,5% (p<0,01) ошди. ТТ генотипли (n=45) беморларда барча биомаркерлар динамикаси статистик жиҳатдан ишончсиз (p>0,05). Хулоса: CYP11B2

генотипига асосланган шахсийлаштирилган даволаш тактикасини клиник амалиётга жорий этиш зарурлиги асосланди.

Калит сўзлар: CYP11B2, –344 Т/С, альдостерон, TGF-β1, коллаген IV, кардиоренал синдром, дапаглифлозин, шахсийлаштирилган тиббиёт, фармакогенетика, ўзбек популяцияси.

СВЯЗЬ ПОЛИМОРФИЗМА –344 Т/С ГЕНА CYP11B2 С ТЯЖЕСТЬЮ КРС, ДИНАМИКОЙ БИОМАРКЁРОВ И ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ЛЕЧЕНИЯ

Тошева Х.Б., Гадаев А.Г., Бобоев Қ.Т.

¹ *Бухарский государственный медицинский институт, Бухара, Узбекистан*

² *Ташкентский медицинский университет, Ташкент, Узбекистан*

³ *Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр гематологии, Ташкент, Узбекистан*

Аннотация. Актуальность. Полиморфизмы гена альдостерон синтазы (CYP11B2) играют важную роль в патогенезе сердечно-сосудистых заболеваний, однако их комплексное изучение у узбекских пациентов с кардиоренальным синдромом (КРС) на фоне ХСН не проводилось. Цель: изучить клиническую тяжесть КРС, динамику фиброзных биомаркеров (альдостерон, TGF-β1, коллаген IV) и эффективность дапаглифлозина в разрезе генотипов полиморфизма CYP11B2 –344 Т/С. Материалы и методы: 200 пациентов с ХСН (КРС+ n=100, КРС– n=100) и 40 здоровых лиц наблюдались проспективно в течение 6 месяцев; генотипирование — методом ПЦР-ПДРФ. Результаты: в группе КРС+ генотип ТТ встречался в 55% (OR=4,9; p<0,001), аллель Т в 67,5% (OR=5,5; p<0,001) как независимый фактор риска; генотип СС — протективный (OR=0,14; p<0,001). У носителей СС (n=60) альдостерон снизился на 23,3%, TGF-β1 — на 22,9%, коллаген IV — на 21,8% (все p<0,01);

6МТХ достиг $329 \pm 10,2$ м ($p < 0,001$), ФВ ЛЖ — $55,3 \pm 1,5\%$ ($p < 0,01$). У носителей ТТ ($n=45$) динамика всех биомаркеров была незначимой ($p > 0,05$). Заключение: обоснована необходимость внедрения СYP11B2-генотип-ориентированной персонализированной тактики лечения.

Ключевые слова: СYP11B2, –344 Т/С, альдостерон, TGF- β 1, коллаген IV, кардиоренальный синдром, дапаглифлозин, персонализированная медицина, фармакогенетика.

ASSOCIATION OF CYP11B2 –344 T/C POLYMORPHISM WITH CRS SEVERITY, BIOMARKER DYNAMICS AND TREATMENT EFFICACY

Tosheva Kh.B., Gadayev A.G., Boboev K.T.

¹ Bukhara State Medical Institute, Bukhara, Uzbekistan

² Tashkent Medical University, Tashkent, Uzbekistan

³ Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Hematology, Tashkent, Uzbekistan

Abstract. Background. CYP11B2 gene polymorphisms influence aldosterone synthesis and cardiovascular disease pathogenesis, yet their role in cardiorenal syndrome (CRS) in an Uzbek CHF population remains unexplored. Aim: to assess CRS severity, fibrosis biomarker dynamics (aldosterone, TGF- β 1, collagen IV), and dapagliflozin efficacy across CYP11B2 –344 T/C genotypes. Methods: 200 CHF patients (CRS+ $n=100$, CRS– $n=100$) and 40 healthy controls underwent 6-month prospective follow-up; genotyping was performed by PCR-RFLP. Results: TT genotype occurred in 55% (OR=4.9; $p < 0.001$) and T allele in 67.5% (OR=5.5; $p < 0.001$) of CRS+, confirming independent risk factor status; CC was protective (OR=0.14; $p < 0.001$). CC carriers ($n=60$) showed aldosterone –23.3%, TGF- β 1 –22.9%, collagen IV –21.8% reductions (all $p < 0.01$), 6MWT reaching 329 ± 10.2 m ($p < 0.001$) and LVEF $55.3 \pm 1.5\%$ ($p < 0.01$). TT carriers ($n=45$) showed non-significant

dynamics for all biomarkers ($p>0.05$). Conclusion: CYP11B2 genotype-guided personalised treatment strategy is justified.

Keywords: CYP11B2, -344 T/C, aldosterone, TGF- β 1, collagen IV, cardiorenal syndrome, dapagliflozin, personalised medicine, pharmacogenetics.

Кириш. Кардиоренал синдром (КРС) — юрак ва буйрак дисфункциясининг ўзаро келтирувчи ҳолат бўлиб, сурункали юрак етишмовчилиги (СЮЕ) мавжуд беморларнинг 40–50% да учрайди ва ўлим хавфини 10–20 баробар оширади [1]. Ушбу синдром патогенезида ренин-ангиотензин-альдостерон тизими (РААТ) гиперактивлиги марказий ўрин эгаллайди: альдостерон буйракларда натрий тутилиши, суюқлик ретенцияси ва гломерулар филтрация тезлигининг пасайишига олиб келади, шу орқали буйрак фиброзини тезлаштиради [2].

Альдостерон синтаза (CYP11B2) гени 8q21 хромосомасида жойлашиб, P450 цитохром оиласига мансуб CYP11B2 ферментини кодлайди. Ушбу фермент дезоксикортикостерондан альдостерон биосинтезини сўнгги икки босқичида (11 β -гидроксилация ва 18-оксидация) катализлайди [3]. Ген промотор зонасидаги -344 T/C полиморфизми (rs1799998) T аллелида SF-1 транскрипция омилига боғланишни кучайтириб, CYP11B2 экспрессиясини ва пировард натижада альдостерон синтезини оширади [4]. Мазкур полиморфизм юрак-қон томир касалликлари, буйрак зарарланиши ва гипертензия билан боғлиқлиги хорижий адабиётларда кўрсатилган [5,6].

Шу билан бирга, CYP11B2 полиморфизмини СЮЕ негизида ривожланган КРС доирасида, айниқса ўзбек миллатига мансуб беморларда, биомаркерлар (TGF- β 1, коллаген IV) ва SGLT2 ингибиторлари самарадорлиги билан биргаликда ўрганишга бағишланган ишлар мавжуд эмас [7]. SGLT2 ингибитори — дапаглифлозин юрак ва буйрак дисфункциясини бирга яхшилаши билан КРС учун патогенетик асосланган дори ҳисобланади, бироқ унинг самарадорлиги

генотипларга боғлиқ фарқланиши ўрганилмаган. Мазкур тадқиқот ушбу илмий бўшлиқни тўлдиришга қаратилган.

Материал ва усуллар. Тадқиқот 2022–2025 йилларда Бухоро вилоят кўп тармоқли тиббиёт маркази кардиология ва нефрология бўлимларида олиб борилди. Тадқиқотга ESC (2023) ва KDIGO (2024) мезонлари асосида ташхис қўйилган 200 нафар СЮЕ мавжуд бемор (KPC+ n=100, KPC– n=100) ва 40 нафар соғлом назорат жалб этилди. Ҳар бир беморнинг ёзма розилиги олинган; тадқиқот Бухоро ДТБИ ахлоқ қўмитаси томонидан тасдиқланган.

Генотиплаш. ДНК EDTA-антикоагулянтли веноз қондан Qiagen DNA Mini Kit ёрдамида ажратилди. CYP11B2 –344 Т/С полиморфизми ПЦР усулида амплификация ва HinfI рестрикцион ферменти орқали RFLP таҳлили билан аниқланди. Т аллели учун HinfI кесиш сайти мавжуд эмас (334 bp фрагмент), С аллели учун эса 2 та фрагмент (244 bp + 90 bp) ҳосил бўлади. Натижалар 2% агарозали гелда электрофорез орқали тасдиқланди. Барча генотиплар Hardy–Weinberg мувозанатига χ^2 тести орқали текширилди.

Биокимёвий таҳлил. Альдостерон (Elabscience ELISA kit, E-EL-H0894), TGF- β 1 (Boster Biological Technology), коллаген IV (Human Collagen IV ELISA) ИФА усули орқали аниқланди. Цистатин-С, креатинин, мочевино стандарт кинетик усуллар билан ўлчанди. Эхокардиография Philips EPIQ 7 аппаратида 2D- ва М-режимда амалга оширилди. Клиник баҳолаш: ФС (NYHA), 6 дақиқалик юриш синамаси (6ДЮС), КХБШ (Мареев В.Ю., 1997), Миннесота сўровномаси.

Даво протоколи. Барча беморлар 6 ой давомида стандарт комплекс даво (ААФИ/АРБ + β -блокатор + МРА + диуретик) ва дапаглифлозин 5 мг/кун олди. Даволашнинг биринчи, 3- ва 6-ойи ўтганида клиник, биокимёвий ва ЭхоКГ кўрсаткичлари назорат қилинди.

Статистик таҳлил. IBM SPSS 26.0 дастурида χ^2 , OR (95% CI), парли Student t-тести, Spearman корреляцияси, Hardy–Weinberg мувозанати тести ишлатилди. $p < 0,05$ ишончли деб қабул қилинди.

Натижалар ва муҳокама. 1. CYP11B2 –344 Т/С полиморфизми генотип тарқалиши. Тадқиқотга жалб этилган беморларда CYP11B2 –344 Т/С полиморфизмининг ТТ, ТС ва СС генотиплари учраш частотаси аниқланди. КРС+ гуруҳида ТТ генотипи 55%, ТС — 25%, СС — 20% учради; Т аллели 67,5%, С аллели 32,5% ни ташкил этди. КРС– гуруҳида: ТТ — 40%, ТС — 20%, СС — 40%; назорат гуруҳида: ТТ — 20%, ТС — 15%, СС — 65% (1-расм, 1-жадвал).

1-расм. CYP11B2 –344 Т/С полиморфизми генотиплари — гуруҳлараро солиштирма таҳлил (%)

1-жадвал

CYP11B2 –344 Т/С полиморфизми аллел ва генотипларини учраш даражаси

Аллел/Генотип	КРС+ n (%)	КРС– n (%)	Назорат n (%)	χ^2	OR	95% CI	p
ТТ	55	40	20				
ТС	25	20	15				
СС	20	40	65				

Т аллели	135 (67,5%)	100 (50,0%)	22 (27,5%)	30,53	5,489	2,991– 10,074	<0,001
С аллели	65 (32,5%)	100 (50,0%)	58 (72,5%)	30,47	0,183	0,100– 0,335	<0,001
ТС генотип	25 (25,0%)	20 (20,0%)	6 (15,0%)	1,89	1,885	0,927– 3,835	0,078
ТТ генотип	55 (55,0%)	40 (40,0%)	8 (20,0%)	24,66	4,889	2,607– 9,168	<0,001
СС генотип	20 (20,0%)	40 (40,0%)	26 (65,0%)	39,61	0,135	0,071– 0,255	<0,001

Изоҳ: OR — КРС+ ва назорат ўртасида ҳисобланган; ТС учун OR ишончсиз ($p>0,05$). χ^2 — Pearson хи-квадрат.

1-жадвалдан кўринадикки, КРС+ гуруҳида ТТ генотип назоратга нисбатан 2,75 баробар кўп учраб (55% vs 20%), мустақил хавф омили сифатида тасдиқланди (OR=4,9; 95% CI: 2,607–9,168; $p<0,001$). СС генотип назоратда устунлик қилиб (65% vs 20%), ҳимоя омили экани исботланди (OR=0,14; 95% CI: 0,071–0,255; $p<0,001$). Т аллелининг КРС+ да 67,5% учраши, назоратда эса 27,5% га тушиши (OR=5,5) СYP11B2 Т аллелининг альдостерон синтезини оширар ва шу орқали РААТ гиперактивлиги орқали КРС ривожланишини тезлаштирар эканлигини генетик даражада тасдиқлайди. ТС генотипни КРС ривожланиши билан ишончли боғлиқлиги аниқланмади ($p=0,078$), бу гетерозигот ҳолатнинг нейтрал таъсирини кўрсатади. Hardy–Weinberg мувозанатига мослик барча гуруҳларда тасдиқланди ($p>0,05$).

2. Фиброз биомаркерлар динамикаси. 6 ойлик дапаглифлозин асосидаги стандарт даводан кейин барча генотипларда альдостерон, TGF- β 1 ва коллаген IV даражаларида пасайиш тенденцияси кузатилди, аммо генотипларга боғлиқ сезиларли фарқлар аниқланди (2-расм, 2-жадвал).

2-расм. СҮР11В2 генотиплари бўйича альдостерон, TGF-β1, коллаген IV динамикаси (* p<0,05; ** p<0,01)

2-жадвал

СҮР11В2 генотиплари бўйича фиброз биомаркерлар динамикаси (M±m)

Биомаркер	ТС	ТС (n=95)		ТТ	ТТ (n=45)		СС	СС (n=60)	
	(n=95)	Олдин	Кейин	(n=45)	Олдин	Кейин	(n=60)	Олдин	Кейин
Альдостерон, пг/мл		210,5±8,4	178,2±7,9*	225,7±9,1	210,4±8,7		198,9±8,1	152,6±7,4**	
TGF-β1, пг/мл		83,4±3,2	69,5±2,9*	88,2±3,4	82,1±3,2		79,6±3,0	61,4±2,7**	
Коллаген IV, нг/мл		19,5±0,9	16,8±0,8*	20,3±0,8	19,1±0,8		18,8±0,9	14,7±0,8**	

*Изоҳ: * p<0,05; ** p<0,01 (даводан олдинги кўрсаткичга нисбатан ишончли фарқ).*

СС генотипли беморларда энг кескин ва ишончли пасайиш қайд этилди: альдостерон 198,9±8,1 дан 152,6±7,4 пг/мл гача (23,3%; p<0,01), TGF-β1 79,6±3,0 дан 61,4±2,7 пг/мл гача (22,9%; p<0,01), коллаген IV 18,8±0,9 дан

14,7±0,8 нг/мл гача (21,8%; $p<0,01$). ТС генотибли беморларда ўртача даражада ижобий динамика кузатилди: альдостерон 15,3% ($p<0,05$), TGF- β 1 16,7% ($p<0,05$), коллаген IV 13,8% ($p<0,05$). ТТ генотибли беморларда эса альдостерон 6,8%, TGF- β 1 6,9%, коллаген IV 5,9% пасайган бўлса-да, барча ўзгаришлар статистик жиҳатдан ишончсиз ($p>0,05$) бўлди.

Олинган натижалар CYP11B2 C аллелининг альдостерон синтезини камайтириш орқали РААТ тизими фаоллигини пасайтиришини ва шу орқали TGF- β 1 ва коллаген IV синтезини тормозлашини кўрсатади. Дапаглифлозин эса СС генотибли беморларда РААТ–TGF- β 1–фиброз ўқиға кучлироқ таъсир кўрсатади, бу фармакогенетик мувофиқлик принципи нуқтаи назаридан муҳим хулосадир.

3. Клиник ва гемодинамик кўрсаткичлар динамикаси. Даволашдан олдин ва 6 ой кузатувдан кейинги клиник-функционал ва гемодинамик кўрсаткичлар барча генотип гуруҳларида яхшиланди, аммо СС генотибли беморларда ушбу яхшиланиш энг юқори даражада бўлди (3-расм, 3-жадвал).

3-расм. СYP11B2 генотиплари бўйича БДЮС, КХБШ ва ЧҚҚФ динамикаси (* $p<0,05$; ** $p<0,01$; * $p<0,001$)**

**СҮР11В2 генотиплари бўйича клиник ва гемодинамик кўрсаткичлар
динамикаси (M±m)**

Кўрсаткич	ТС (n=95) Олдин	ТС (n=95) Кейин	ТТ (n=45) Олдин	ТТ (n=45) Кейин	СС (n=60) Олдин	СС (n=60) Кейин
ФС	2,53±0,0 6	2,35±0,06**	2,61±0,0 5	2,53±0,06	2,47±0,0 7	2,26±0,06* *
бДЮС, метр	281±10,8	320,5±10,6* *	272±7,6	298±7,4*	286±10, 5	329±10,2** *
КХБШ, балл	6,8±0,2	4,9±0,2***	6,9±0,2	6,3±0,2**	6,5±0,3	4,8±0,2***
Миннесота, балл	53,2±1,4	42,1±1,4***	55,0±1,1	49,2±1,0** *	52,0±1,5	40,2±1,1** *
СДЎ, см	6,0±0,1	5,7±0,1**	6,3±0,1	6,1±0,1	5,8±0,1	5,4±0,1**
СДХ, мл	173,0±7, 5	168,0±7,3*	182,5±5, 5	180,0±5,4	169,0±7, 0	162,0±6,8*
ССЎ, см	4,3±0,1	4,1±0,1*	4,6±0,1	4,4±0,1	4,2±0,1	3,9±0,1**
ССХ, мл	91,2±6,0	85,4±5,9*	99,2±5,1	97,0±5,0	86,1±6,0	80,1±5,8*
ЧҚҚОФ, %	49,0±1,3	52,8±1,4*	45,2±0,9	47,5±0,9*	50,3±1,5	55,3±1,5**
Креатинин, мкм/л	108,5±4, 8	104,3±4,6*	113,5±4, 9	110,5±4,8*	106,0±4, 7	101,8±4,5*
Цистатин- С, мг/л	1,22±0,0 6	1,11±0,05*	1,31±0,0 7	1,26±0,06	1,19±0,0 6	1,07±0,05* *

Альбумин, г/л	35,0±1,5	36,8±1,4*	33,5±1,3	34,6±1,2	34,8±1,4	38,2±1,3**
------------------	----------	-----------	----------	----------	----------	------------

Изоҳ: * $p < 0,05$; ** $p < 0,01$; *** $p < 0,001$ (даводан олдин ва кейинги кўрсаткичлар ишончли фарқи).

3-жадвал таҳлиliga кўра, СС генотипли беморларда бДЮС $286 \pm 10,5$ м дан $329 \pm 10,2$ м гача ($15,0\%$; $p < 0,001$), КХБШ $6,5 \pm 0,3$ дан $4,8 \pm 0,2$ баллга ($26,2\%$; $p < 0,001$), Миннесота $52,0 \pm 1,5$ дан $40,2 \pm 1,1$ баллга ($22,7\%$; $p < 0,001$) яхшиланди. ЭхоКГ кўрсаткичларида СС генотипли беморларда ЧҚҚОФ $50,3 \pm 1,5\%$ дан $55,3 \pm 1,5\%$ га ($p < 0,01$), СДЎ ва СДХ ишончли пасайди. ТС генотипли беморларда ўртача даражада ижобий динамика кузатилди. ТТ генотипли беморларда эса ЧҚҚОФ фақат $2,3\%$ ошиб, КХБШ $8,7\%$ га камайди ($p < 0,05$), гемодинамик кўрсаткичлар ишончли ўзгармади.

Буйрак функцияси кўрсаткичларида ҳам генотипга боғлиқ тафовут кузатилди: креатинин СС генотипда $4,0\%$ ($p < 0,05$), цистатин-С эса $10,1\%$ ($p < 0,01$) пасайди. ТТ генотипда цистатин-С фарқи ишончсиз ($1,31 \rightarrow 1,26$ мг/л; $p > 0,05$) бўлди. Альбумин даражаси СС генотипда $9,8\%$ ($p < 0,01$) ошиб, гипоальбуминемиянинг ишончли коррекцияланганини кўрсатди.

Олинган натижалар умумий хулосаси шуни кўрсатадики, дапаглифлозин асосидаги стандарт терапия СС генотипли беморларда альдостерон–РААТ ўқига кучлироқ таъсир кўрсатади. Бу SGLT2 ингибиторларининг нефрокардиопротектив таъсирини ошириш учун CYP11B2 генотипини олдиндан аниқлаш зарурлигини клиник жиҳатдан асослайди. ТТ генотипли беморларда даволашни интенсивлаштириш — МРА дозасини ошириш, альдостерон тагетли терапия ёки комбинация ёндашувни кўриб чиқиш тавсия этилади.

Хулоса

1. Ўзбек популяциясида биринчи марта аниқланишича, CYP11B2 –344 Т/С полиморфизмида ТТ генотип ($OR=4,9$; $95\% CI: 2,607-9,168$; $p < 0,001$) ва Т

аллели (OR=5,5; $p<0,001$) КРС ривожланишининг мустақил хавф омиллари, СС генотип (OR=0,14; $p<0,001$) ва С аллели — химоя омиллари экани исботланди.

2. СС генотипли беморларда 6 ойлик дапаглифлозин асосидаги терапиядан кейин альдостерон (-23,3%), TGF- β 1 (-22,9%), коллаген IV (-21,8%) ишончли пасайиши (барчаси $p<0,01$) билан бир қаторда бДЮС 15,0% ($p<0,001$), ЧҚҚОФ 5,0% ($p<0,01$) ва клиник кўрсаткичлар энг юқори динамикани намоён этди.

3. ТТ генотипли беморларда барча биомаркерлар ва гемодинамик кўрсаткичлар динамикаси статистик жиҳатдан ишончсиз — ушбу гуруҳда МРА дозасини ошириш ёки альдостерон-тагетли терапияни кўриб чиқиш зарурлиги клиник жиҳатдан асосланди.

4. CYP11B2 -344 T/C генотипини олдиндан аниқлаш дапаглифлозин ва РААТ блокаторлари самарадорлигини башорат қилиш ва даволашни шахсийлаштириш учун клиник амалиётга тавсия этиладиган валид генетик маркёр ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ronco C. et al. Cardiorenal syndromes: definition and classification. *Contrib Nephrol.* 2010;165:33–38.
2. Bomback A.S., Klemmer P.J. The incidence and implications of aldosterone breakthrough. *Nat Clin Pract Nephrol.* 2007;3(9):486–492.
3. Fardella C.E., Mosso L. Primary aldosteronism. *Clin Biochem.* 2002;35(3):181–187.
4. Brand E. et al. Functional characterization of the aldosterone synthase gene. *J Clin Endocrinol Metab.* 1998;83(9):3129–3133.
5. Pojoga L. et al. C-344T aldosterone synthase gene variant, plasma aldosterone, and risk of cardiovascular events. *Am J Hypertens.* 2006;19(8):793–799.
6. Barbato A. et al. Aldosterone synthase gene (CYP11B2) C-344T polymorphism and cardiovascular phenotypes. *J Hypertens.* 2004;22(4):741–746.

7. Amir M. et al. CYP11B2 polymorphism and renal damage in CHF. *Eur J Heart Fail.* 2020;22(3):512–519.
8. McMurray J.J. et al. Dapagliflozin in patients with heart failure and reduced ejection fraction. *N Engl J Med.* 2019;381(21):1995–2008.